

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Чехратова О.А.

доктор філософії (Освітні, педагогічні науки), старший викладач кафедри
педагогіки, іноземної філології та перекладу

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
м. Харків, Україна, e-mail: elena.chekhratova@gmail.com

В умовах дистанційного навчання використання інформаційно-комунікаційних технологій набуває особливого значення. Різноманіття засобів, якими може скористатися викладач для формування професійних компетентностей майбутніх фахівців, включає спеціально створені освітні ресурси (які зазвичай вимагають аутентифікації користувачів) та загальнонавчальні ресурси (на яких виконувати завдання можна без додаткової реєстрації або перевірки особистості). Кожен із таких видів має як переваги, так і недоліки. Але використання ІКТ в освітньому процесі надає викладачеві змогу не тільки навчати, контролювати й корегувати, а й мотивує студентів до активної пізнавальної і наукової діяльності.

Вмотивований студент, який навчається у сприятливому освітньому середовищі, добре розуміється на питаннях вибору: від прийнятих рішень щодо організації власної аудиторної і позааудиторної роботи залежить академічна успішність і можливість вдосконалювати вже набуті компетентності. Власний вибір в освіті – це інструмент для задоволення освітніх потреб і цілей, свідомий вибір індивідуальної траєкторії навчання і можливість самовдосконалення [4].

Вміння приймати рішення, брати відповідальність за власне навчання – невід’ємна складова професійної компетентності майбутнього педагога. Використання сучасних ІКТ, інтернет-ресурсів, гаджетів, соціальних мереж і хмарних сховищ допомагає пов’язати навчання з особистими інтересами

студентів; дозволяє зробити завдання більш інтерактивними, а здобувачів – більш залученими до процесу планування й реалізації освітнього процесу.

У сучасній методиці використовується спектр онлайн-ресурсів і мобільних додатків для індивідуалізації освітнього процесу й розвитку відповідальності за навчання студентів [1, с. 260–268]. Використання хмарних сервісів Google допомагає не тільки приділяти достатньої уваги формуванню професійної відповідальності майбутнього спеціаліста, а й налагодити взаємозв'язок між викладачами й студентами [2, с. 178]. Інтерактивне освітнє середовище забезпечується використанням хмарних сервісів Google (GoogleForms, Google Диск, GoogleClassroom) як засобів відстеження студентами власного прогресу, отримання зворотного зв'язку, досягнення цілей, заохочення брати активну участь в організації й оцінюванні прогресу в навчанні.

Для майбутнього вчителя важливо формувати професійні компетентності під час опанування різних дисциплін. Так, виконуючи завдання в Google Classroom, студенти мають змогу відслідковувати власний прогрес, бачити, які правки і коментарі були зазначені викладачем, вступати у віртуальні діалоги задля вирішення освітніх питань. Такий спосіб спілкування має потенціал для розвитку самостійності та відповідальності студентів за навчання, що може спроектувати на майбутню професійну діяльність.

Використання Google Forms в освітньому процесі не обмежується збором інформації про здобувачів і відповіді на питання з закритою формою відповіді. Окрім проведення опитувань (які можна легко і швидко аналізувати за допомогою автоматично створених діаграм і графіків, а також Google таблиць, де архівується вся інформація про перебіг виконання кожного з завдань), тут можна обмінюватися документами, спільно редагувати питання. Викладач має змогу дізнатися, наскільки ефективними є методи, що використовуються на занятті; студент отримує детальний звіт за виконану роботу і може самостійно або за допомогою наставника провести ретельний аналіз власних освітніх здобутків.

Формування іншомовної комунікативної компетентності вимагає практики й перевірки різних мовних і мовленнєвих компетентностей. Для цього у Google Forms передбачена можливість завантаження певної кількості аудіо- або відеофайлів як у вигляді питань, так і у вигляді відповідей. Зручним є те, що, надсилаючи цифровий запис власної відповіді, студент мінімізує шанс, що викладач загубить або не оцінить роботу, адже доступ до завантажених матеріалів залишається відкритим, тобто учасники освітнього процесу можуть звернутися до сховища для уточнення результатів або проведення рефлексії. Саме аналіз власного прогресу допомагає із визначенням подальшого навчального шляху, роблячи студента більш вмотивованим і винахідливим щодо процесу планування, навчання й моніторингу академічних і професійних успіхів [3]. Сучасний учитель, володіючи навичками рефлексії, здатен допомагати розв'язувати освітні проблеми своїх учнів, аналізуючи і корегуючи передусім власні дії [1, с. 324–325].

Іноді викладачам важко адаптуватися до нових цифрових реалій світу. Студенти більш охоче реагують і відповідають, виконають та навіть створюють завдання, коли їм дозволено використовувати гаджети, мобільні застосунки та інтернет. Зі свого боку педагогам необхідно адаптуватися, виконувати складніші завдання, витратити більше часу на підготовку до занять та їх інтерактивність. Але використання хмарних сервісів Google у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов має не тільки лінгвістичний, а й методичний потенціал, формуючи іншомовну комунікативну й професійну компетентності здобувачів освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лавриш Ю. Е. Дидактична система індивідуалізації навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах : дис. ... д. пед. наук. Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2020. 489 с.

2. Погорєлова Т. Ю. Управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів економічної галузі : дис. ... доктора філософії, 011 – Освітні, педагогічні науки. Харків : Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2020. 254 с.

3. Krapivnyk G., Tuchyna N., Bashkir O., Borysov V., Gonchar O., Plakhtyeyeva V. Modelling the Process of Reflection with Pre-Service Student Teachers. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*. 2021. Vol. 13, No. 3. P. 116–133. URL: <https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/443>

4. Tuchina N., Borysov V., Podhurska I., Kupina I., Borysenko N. Developing Learner Autonomy via Choosing a Person's Educational Pathway. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*. 2020. Vol. 12, No. 1. P. 209–225. URL: <https://doi.org/10.18662/rrem/210>